

O Uso da Laserterapia com Azul de Metileno Associada a Coberturas e Curativos no Tratamento de Lesão por Escalpelamento: Um Relato de Experiência

Débora Martins dos Santos¹; Camila Norberto Cavalcante¹; Sônia Regina de Souza (orientadora)¹; Elaina Cristina de Souza¹; Rosane de Paula Codá¹; Wania de Oliveira Vianna¹.

1 - Filiação – Escola de Enfermagem Alfredo Pinto; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

RESUMO

Introdução: O escalpelamento é caracterizado pelo trauma na região do couro cabeludo, que pode ser classificado como parcial ou total. Quando há lesões extensas de couro cabeludo acima de 200cm². Nesses casos de escalpelamento de grande perda tecidual, o enxerto de pele e os retalhos pediculados são o procedimento de escolha, pois mesmo os grandes danos do couro cabeludo que afetam o periósteo podem ser cobertos com retalhos pediculados. São lesões que necessitam de condutas e procedimentos de curativos e coberturas especiais para a evolução de tecidos de granulação, controle do exsudato, hemostático, microbiano e a reparação tecidual, que aceleram o processo de cicatrização. Além disso, a realização de lipoenxertia nas lesões podem acelerar a epitelização da borda.

Objetivo: Relatar a experiência dos resultados das sessões de laserterapia com azul de metileno no caso de paciente de 28 anos, feminina, que sofreu escalpelamento total por acidente de trabalho, transferida para um hospital público no município do Rio de Janeiro - RJ, com técnicas utilizadas pela equipe multiprofissional e os resultados da terapêutica aplicada durante a hospitalização da paciente.

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência. As informações foram obtidas por meio vivência e observação das acadêmicas bolsistas de enfermagem em um hospital público situado no estado do Rio de Janeiro - RJ

Resultados: Obteve-se resultado de evolução efetiva do leito preparando-o para enxertia, utilizando como plano terapêutico, coberturas especiais. Em paralelo, foi realizado três lipoenxertia para estimular a epitelização de borda para diminuir o diâmetro da área receptora.

Conclusão: A laserterapia mostrou-se bastante eficaz no tratamento de feridas com origem de escalpelamento quando utilizada em conjunto de outras coberturas com ação antimicrobiana e o azul de metileno

Descritores: Terapia a Laser; Cuidados de Enfermagem; Cicatrização; Ferimentos e Lesões; Couro Cabeludo; Retalho Miocutâneo.

O Uso da Laserterapia com Azul de Metileno Associada a Coberturas e Curativos no Tratamento de Lesão por Escalpelamento: Um Relato de Experiência

INTRODUÇÃO

O escalpelamento é ato da remoção do escalpo que pode ser facilmente causado por diversos mecanismos como trauma, queimadura, infecção e lesões congênitas. Em ocorrência de trauma pode ser causado por avulsão parcial ou total do couro cabeludo, decorrente, principalmente, de contato acidental dos cabelos longos com motor de eixo rotativo. A alta rotação desses motores gera uma força que suga os cabelos da vítima, tracionando e arrancando o couro cabeludo de forma abrupta (CUNHA C. B. 2012)

Em geral são acidentes de grandes proporções, provocando comprometimento hemodinâmico e dor intensa. O quadro clínico também envolve o surgimento secundário de mialgias em regiões adjacentes, edema e hematomas em região facial, limitação de movimentos faciais, pescoço e cinturas escapulares e cefaleia tensional. O acidente impõe sequelas físicas e vivência de intenso sofrimento psíquico e social durante todo o tratamento e no decorrer da vida dos pacientes, já que acarreta danos significativos à autoestima, à percepção corporal, ao humor, à sociabilidade e às relações afetivas globais, além de contribuir para alterar a dinâmica e a economia familiar.

Segundo Young (1998), o laser (sigla em inglês para Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) é um dispositivo composto por um material com capacidade de emissão de luz quando estimulado em uma cavidade óptica composta por dois espelhos. Ademais, podem ser classificados pelo modo de emissão, pelo comprimento de onda ou frequência emitida e por sua potência podendo ser de baixa, média ou alta potência (NIEMZ, 2007). Convém ressaltar que o laser de baixa potência tem se mostrado bastante eficaz como método terapêutico em aplicações clínicas com efeitos anti-inflamatórios importantes nos processos iniciais da cicatrização como redução de mediadores químicos, citocinas, edema, diminuição da migração

de células inflamatórias e incrementação de fatores de crescimento, contribuindo diretamente para o processo de reabilitação tecidual, segundo Piva et. al (2011).

O objetivo deste relato de experiência é relatar os resultados das sessões de laserterapia com azul de metileno no caso de paciente de 28 anos, feminina, que sofreu escarpelamento total por acidente de trabalho, transferida para o Hospital Federal dos Servidores do Estado, Rio de Janeiro - RJ, com técnicas utilizadas pela equipe multiprofissional e os resultados da terapêutica aplicada durante a hospitalização da paciente.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que manifestou-se por meio da vivência clínica das enfermeiras da Comissão Terapêutica de Feridas (CTF) de um hospital público localizado no estado do Rio de Janeiro,, sobre a aplicação de laserterapia com azul de metileno somado a coberturas de tratamento em feridas na lesão por escarpelamento de uma paciente adulta no HFSE. Diante disso, emergiu a necessidade, pelas acadêmicas de enfermagem junto com as enfermeiras do CTF, de descrever a experiência em relação aos resultados da utilização dessa tecnologia, em especial, nesta única paciente.

As lesões no escalpo foram avaliadas e medidas por meio de uma régua própria para a paciente e foram realizados registros fotográficos antes da aplicação do laser de baixa potência infravermelho. O laser utilizado para aplicação durante o tratamento emite uma luz infravermelha e foi ajustado em uma potência mínima de $4\text{J}/\text{cm}^2$, que pode variar conforme a progressão da lesão, por 90 segundos em todas as áreas livres de enxerto. O presente relato de experiência faz parte do projeto de extensão “Manejo em Feridas” da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

RESULTADO E DISCUSSÃO

Paciente do sexo feminino, parda, 28 anos de idade, procedente de Campo dos Goytacazes, vítima de escarpelamento total decorrente de acidente de trabalho, no dia 10/06/2024, em que o tecido do couro cabeludo foi totalmente desvitalizado com perda da

anatomia tecidual, com pequenas áreas periosteal. Transferida para o hospital em questão, em 17/06/2024, onde foi estabilizada hemodinamicamente por 24h pela equipe de enfermagem. Em 18/06/2024, realizaram curativo em Centro Cirúrgico com o auxílio das enfermeiras da Comissão Terapêutica de Feridas, após realização de enxertia com técnica MESHGRAFT (enxerto em malha) e lipoenxertia.

No dia 19/06/2024 foi iniciado o plano terapêutico pela equipe de enfermagem da Comissão Terapêutica de Feridas após a avaliação da lesão, que apresentou 75% de tecido de granulação, 20% de esfacelo, 5% de necrose de coagulação e presença de pouco exsudato. As coberturas e curativos de escolha para aplicação em todo o leito da ferida foram, o Hidrogel com Alginato, para promover desbridamento autolítico e contribuir na cicatrização, e o Curativo UrgoTul, que é uma cobertura não aderente e não oclusiva, quando em contato com o exsudato da lesão, forma um gel que cria um ambiente úmido mais propício para a cicatrização.

No dia 24/06/2024, foi mudada a conduta após avaliação da lesão, pois identificou-se 80% de tecido de granulação, 20% de esfacelo e exsudato moderado com aspecto serosanguinolento, desse modo, concluiu-se que não houve uma melhora significativa com as coberturas citadas. A cobertura de escolha para a nova abordagem foi o Aquacel® Ag Extra™. Após uma semana da aplicação, a quantidade de esfacelo e exsudato diminuíram. Portanto, foi permanecido a utilização do Aquacel como conduta prioritária seguidamente a observação de melhora das lesões.

Ao longo do tratamento terapêutico, foram realizadas sessões de laserterapia associadas com azul de metileno, com o objetivo de estimular a proliferação celular, modular a resposta inflamatória, diminuição de edema e controle da dor. A laserterapia foi aplicada com técnica pontual em todas as lesões com potência de 4J/cm² a 9/cm², com foco maior nas regiões frontal e occipital, que apresentaram hipergranulação e menor área de epitelização.

No mês de janeiro de 2025, as lesões apresentavam 65% de tecido epitelizado e 35% de tecido de granulação com o uso contínuo de hidrofibra com prata (Aquacel Ag+). No entanto, nas regiões frontal e occipital, foram identificadas com áreas de hipergranulação, motivo pelo

qual foram iniciadas sessões de laserterapia nos locais críticos, com potência de 9J/cm², visando acelerar o processo de recuperação tecidual.

No mês de julho a lesão apresentou 70% de toda a área enxertada, epitelizada, com pontos friáveis e pequenas crostas decorrentes do processo de cicatrização, 30% da área não epitelizada está constituída de tecido de granulação sendo observado em região frontal a hipergranulação. A região occipital, não foi enxertada e epitelizou em torno 40% com uso de hidrofibra com prata, mantendo 100% de tecido de granulação friável. A aplicação do laser de baixa intensidade associada a hidrofibra com prata como tratamento coadjuvante foi determinante para modelar o tecido de granulação, diminuir o exsudato e acelerar o crescimento do tecido de epitelização. Iniciou-se com 4j em toda área ulcerada durante um período de 2 meses e após associamos a técnica PDT devido a sinais de colonização crítica. A paciente realizava o curativo em torno de 1x na semana, porém passou a 2x na semana para proceder a limpeza e assim diminuir a carga bacteriana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo relatou a experiência da aplicação da laserterapia de baixa intensidade associada ao azul de metileno no processo de cicatrização de lesão por escalpelamento total em um paciente adulto. Apesar dos resultados positivos observados quanto à melhora do aspecto tecidual, redução da área lesionada e diminuição do tempo de cicatrização e de tratamento, o uso da laserterapia combinada com agentes fotossensibilizantes, como o azul de metileno, ainda apresenta lacunas importantes no conhecimento científico, especialmente no contexto de lesões traumáticas graves como o escalpelamento.

Embora existam evidências iniciais sobre os benefícios dessa associação terapêutica, ainda são necessárias pesquisas que produzam dados mais robustos e consistentes, capazes de embasar a prática clínica com segurança e eficácia. Nesse sentido, destaca-se a relevância dos desfechos alcançados neste estudo, os quais podem contribuir para a literatura científica ao evidenciar as repercussões do uso da fotobiomodulação com corante fotossensível em uma condição clínica complexa e com grande impacto funcional, estético e psicológico. Reforça-se,

assim, a importância do desenvolvimento de novos estudos, especialmente conduzidos por enfermeiros e profissionais da saúde, que explorem parâmetros físicos bem definidos, frequência de aplicação, dosagem ideal e resposta biológica otimizada, com vistas à padronização de protocolos terapêuticos para o tratamento de lesões por escarpelamento em adultos.

Acredita-se que este relato possa oferecer subsídios relevantes para a qualificação do cuidado prestado a pacientes adultos com esse tipo de lesão, além de incentivar a realização de novos estudos que reforcem os achados apresentados, promovendo a expansão do conhecimento e o aprimoramento das práticas terapêuticas utilizadas.

Este estudo demonstrou resultados promissores com o uso da laserterapia associada ao azul de metileno, contudo, como limitações, destaca-se o número reduzido de indivíduos avaliados. Embora tenha sido realizado, inicialmente, 2 sessões por semana que foram reduzidas a 1 sessão por semana após a diminuição do volume de exsudato e evolução das lesões. Embora as sessões ocorram a aproximadamente 1 ano, a escassez de publicações científicas sobre a temática e a evolução lenta do aspecto das lesões, limitou a amplitude da discussão. Para futuras investigações, recomenda-se a ampliação do estudo, a continuidade de múltiplas sessões e a investigação do uso de coberturas de tratamento em feridas associadas a laserterapia com azul de metileno, a fim de permitir uma análise mais aprofundada e confiável sobre os efeitos dessa intervenção no reparo tecidual de lesões por escarpelamento.

REFERÊNCIAS

1. BORBA, Crystalyn Rocho de et al. Laserterapia nas lesões por pressão em pacientes pediátricos: relato de experiência. *Journal of Nursing and Health*, Pelotas, v. 11, n. 4, e2111421034, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/enfermagem/article/view/21034>. Acesso em: 29 jul. 2025.
2. Cunha CB, Sacramento RMM, Maia BP, Marinho RP, Ferreira HL, Goldenberg DC et al. Perfil epidemiológico de pacientes vítimas de escarpelamento tratados na Fundação Santa

- Casa de Misericórdia do Pará. Rev Bras Cir Plást. 2012 Mar;27(1):3-8. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1983-51752012000100003>. Acesso em: 29 jul. 2025.
3. Kaam DN, Nepomuceno AC, Nishimura GD, Morano FG, Pereira J, Staut JG, et al. Reconstrução de couro cabeludo com retalho livre de músculo grande dorsal após escalpelamento por mordida de cachorro. Rev. Bras. Cir. Plást.2021;36(3):353-357. Disponível em: <https://www.rbc.org.br/details/2995/pt-BR>
 4. NIEMZ MH. Springer-Verlag, Berlin, 2007. Acesso em: 30 jul. 2025.
 5. PIVA, J. A. A. C. et al. Ação da terapia com laser de baixa potência nas fases iniciais do reparo tecidual: princípios básicos. *Anais Brasileiros de Dermatologia*, São Paulo, v. 86, n. 5, p. 947-954, out. 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0365-05962011000500013>
Acesso em: 30 jul. 2025.
 6. ULIANO, E. J. M. et. al. Reconstrução total de couro cabeludo: relato e experiência de dois casos. Rev. Bras. Cir. Plást.2018;33(0):53-55. Disponível em: <https://www.rbc.org.br/details/1989/pt-BR>. Acesso em: 30 jul. 2025.
 7. YOUNG M. Editora da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. Acesso em: 30 jul. 2025.